

СОЛИҚҚА ОИД ХУҚУҚБУЗАРЛИКДА АЙБ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Матчанов Шерзод Камилович

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш Академияси

Жиноят ҳуқуқи ва криминология кафедраси катта ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20622253>

Аннотация. Ушбу мақолада солиққа оид ҳуқуқбузарликларнинг субъектив томони, уларнинг зарурий белгиси сифатида айб тушунчаси, айб шакллари, ушбу шаклларнинг элементлари ва уларнинг таърифлари, жисмоний шахс айбининг ўзига хос хусусиятлари, олимларнинг бу борадаги қараишлари билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлари: солиқ ҳуқуқбузарлиги, интеллектуал ва иродавий белгилар, руҳий муносабат, онг, ҳаракатлар (ёки ҳаракатсизлик), истак, идрок, тўғри қасд, эгри қасд, интилиш, солиқ ҳуқуқбузарлиги, англаш, руҳий элемент, эҳтиётсизлик.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с субъективной стороной налоговых правонарушений, понятием вины как обязательного признака этих правонарушений, формами вины, элементами этих форм и их определениями, специфическими особенностями вины физических лиц, а также взглядами ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: налоговое правонарушение, интеллектуальные и волевые признаки, психическое отношение, сознание, действия (или бездействие), желание, восприятие, прямой умысел, косвенный умысел, стремление, налоговое правонарушение, осознание, психический элемент, неосторожность.

Abstract. This article examines issues related to the subjective element of tax-related offenses, the concept of guilt as their mandatory attribute, the forms of guilt, the elements of these forms and their definitions, the specific characteristics of the guilt of physical person, scholars' views on this matter.

Key words: tax-related offense, intellectual and volitional signs, mental attitude, consciousness, actions (or omissions), desire, perception, direct intent, indirect intent, striving, tax-related offense, awareness, mental element, negligence.

Солиқлар давлат фаолиятини молиявий таъминлашда асосий манбалардан бири бўлиб ҳисобланади. Солиқни тўламаслик ёки бундан бошқача усулда бўйин товлаш жиноий, маъмурий ва солиққа оид ҳуқуқбузарликлар кўринишида содир этилиши мумкин бўлиб, қонунда улар учун жавобгарлик чоралари белгиланган. Айнан солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун шахсни жавобгарликка тортиш учун унинг айбини аниқлаш биринчи даражали масала бўлиб ҳисобланади, зотан айбсиз шахсни жавобгарликка тортиб бўлмайди.

Солиққа оид ҳуқуқбузарлик таркиби тўртта элементдан ташкил топиб, улардан бири субъектив томон ҳисобланади. Субъектив томонининг йўқлиги ҳуқуқбузарлик таркибининг мавжуд эмаслигини англатади.

Ҳар қандай ҳуқуқбузарликнинг субъектив томони объектив томонга нисбатан ички муносабати ҳисобланади. Табиийки, бу ҳуқуқбузарнинг иродаси ва онги назорати остида давом этадиган ҳуқуқбузарликнинг объектив томони билан боғлиқ. Субъектив томон субъект руҳиятида содир бўладиган ички психологик жараёнлар билан тавсифланади.

Шу билан бирга у ўзининг ташувчиси – ҳуқуқбузарлик субъектидан алоҳида мавжуд бўлмади¹.

Ҳуқуқбузарликнинг субъектив томони – ҳуқуққа хилоф қилмишнинг ички томонини ифодаловчи хусусиятлар йиғиндисидан иборат бўлиб, ҳуқуқбузарнинг содир этилган қилмиши ва унинг оқибатига бўлган руҳий муносабати билан тавсифланади.

Бошқача айтганда, ҳуқуқбузарликнинг субъектив томонини айб шакллари ташкил этади.

Айбли қилмиш учунгина юридик жавобгарликка тортиш – ҳар қандай ҳуқуқ соҳасининг, шу жумладан солиқ ҳуқуқининг ҳам бошланғич асосларидан бири ҳисобланади².

Айнан айб бу субъектив томонинг зарурий белгиси ҳисобланиб, содир этилган қилмишга нисбатан шахснинг руҳий муносабатини ифодалайди.

Айбнинг йўқлиги – жавобгарликка тортишни истисно қилувчи ҳолат бўлиб, бу нафақат солиқ қонунчилигида, балки барча турдаги юридик жавобгарликка ҳам тааллуқли асосий тамойил ҳисобланади. У изоҳ талаб этмайди ва солиқ ҳуқуқий муносабатларида ҳам тасодифий ҳолат эмас³.

Шу боис, айб бу шахснинг солиқ ва йиғимлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганлиги учун жавобгарликка тортиш учун зарур шартидир. Солиқ ҳуқуқи субъектининг ҳаракатларида айбнинг йўқлиги ҳуқуқбузарлик таркиби субъектив белгисининг йўқлигини англатади ва шунга кўра, содир этилган қилмишни ҳуқуқбузарлик деб ҳисоблаш имконини йўқ қилади ва солиқ тўловчини, солиқ агентини ёки бошқа шахсни солиқ оид жавобгарликка тортишни истисно қилади⁴.

Ҳуқуқбузарнинг айби, яъни қонунга хилоф ҳаракатга ва унинг зарарли натижасига бўлган руҳий муносабати, шунингдек, қонунга хилоф ҳаракатнинг мақсади ва мотиви ҳуқуқбузарликнинг субъектив томонининг мазмунини ташкил этади⁵.

Айбни аниқлашнинг марказий котигорияси бўлиб субъектнинг "руҳий муносабати" ҳисобланади. Бунда руҳий муносабат нимани намоён қилиши керак деган савол туғилади.

Бу ўзини фақат ҳаракат ва оқибатлар билан намоён қилади, дейиш уни таснифлашни аниқламайди. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, «руҳий муносабат» категорияси ҳар қандай инсон фаолиятига хос бўлиб, шу жумладан қонуний фаолиятига ҳам хосдир, аммо у ерда у ижобий, ижодий характерга эга. Аксинча, ҳуқуқбузарлик содир этилганда, субъект жамиятда мавжуд бўлган кадриятларга, унинг ҳуқуқий мажбуриятларига, қонун ҳужжатларига ва бошқаларга салбий муносабатини кўрсатади⁶.

Руҳий муносабат тушунчаси ҳуқуқий (юридик) тушунча бўлмай, шахс психологияси фани предметига тегишлидир.

¹ Липинский. Д.А., Мусаткина А.А. К вопросу о субъективной стороне налоговых правонарушений// Налоги и налогообложение, 2017 – 2 / 10.7256/1812-8688.2017.2.22116 – №4(19) – С 9.

² Хожиев Э.Т. Солиқ қонунчилигини бузганлик учун юридик жавобгарлик. Монография: Т.: 2006 й.-В. 69

³ В.В.Кизилов. Фикция субъективного вменения вины организации в налоговых правонарушениях. Вестник омского юридического института. 2011. № 1 (14). Б-16

⁴ Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-е изд., испр. - М.: Норма: НИЦ 2015. - 704 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-91768-528-1, 500 экз.

⁵ Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2009. С. 311.

⁶ Липинский. Д.А., Мусаткина А.А. К вопросу о субъективной стороне налоговых правонарушений// Налоги и налогообложение, 2017 – 2 / 10.7256/1812-8688.2017.2.22116 – №4(19) – С 10.

Психология фани маълумотиға кўра, инсонга рухий ҳодисаларнинг тўртта асосий шакли хосдир: а) рухий жараён (сезгилар, идрок, хотира, тафаккур); б) рухий ҳолат (фаоллик тетиклик, пассивлик, чарчоқ ва шу кабиларни кўрсатувчи умумий функционал даража); в) шахснинг рухий хусусиятлари (темперамент, фёъл-атвор, қобилият, қизиқишлар, ирода); г) рухий муносабатлар (танланган, ижобий ёки салбий)⁷.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 210-моддасига кўра, солиқ тўловчининг, солиқ агентининг ёки бошқа шахснинг ушбу Кодекда жавобгарлик белгиланган ғайриқонуний айбли қилмиши (ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги) солиққа оид ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилади.

Кўриб турганимиздек, мазкур моддага кўра, шахснинг содир этилган қилмишни солиққа оид ҳуқуқбузарлик деб эътироф этиш учун у айбли бўлиши лозим.

Шунингдек, мазкур Кодекснинг 213-моддасига кўра, солиққа оид ҳуқуқбузарликни содир этишда шахснинг айби мавжуд бўлмаган тақдирда жавобгарликка тортилиши мумкин эмаслиги белгиланганлиги ҳам айбнинг солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун шахсни жавобгарликка тортишда муҳим шартлардан бири эканлигини кўрсатади.

2007 йил 25 декабрда қабул қилинган эски таҳрирдаги Солиқ кодексининг 106-моддасига кўра, солиқ тўловчининг ушбу Кодекда жавобгарлик белгиланган ғайриқонуний айбли қилмиши (ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги) солиққа оид ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилиши белгиланганлиги, шахснинг содир этилган қилмишни солиққа оид ҳуқуқбузарлик деб эътироф этиш учун у айбли бўлиши лозимлигидан далолат беради.

Бирок, мазкур кодекда шахс солиққа оид ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдор деб эътироф этиш учун, яъни айбли деб топиши учун ҳуқуқбузарликни айбнинг қайси шаклида содир этилиш лозимлиги, уларнинг тушунчаси ва айбдор деб топиш учун қандай мезонлар амал қилиш лозимлиги кўрсатиб ўтилмаган эди.

Эски таҳрирдаги мазкур кодекда айбнинг шакллари кўрсатилмасдан, шунингдек, юридик шахснинг айбини аниқлаш механизми баён этилмаган бўлсада, Солиқ кодексида шахснинг айби қонунда белгиланган тартибда исботланмагунига қадар у солиққа оид ҳуқуқбузарликни содир этишда айбдор ҳисобланмайди, жавобгарликка тортилаётган шахс ўзининг солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганликда айбсиз эканлигини исботлаши шарт эмас, шахснинг солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганликдаги айбини ва уни жавобгарликка тортишни истисно қиладиган ҳолатлар каби нормалар мавжуд эди.

Шу ўринда савол туғилади, солиқ кодексида шахсни жавобгарликка тортиш учун қилмиш айбли бўлиши лозимлиги кўрсатилганлигининг ўзи субъектив айбловни қўллаш учун етарли ҳисобланадими? Ёки объектив айблов назарда тутилмоқдами?

Амалдаги Солиқ кодекси янги таҳрирда ишлаб чиқилганидан сўнг мазкур кодекда айб шакллари ва юридик шахснинг айбини аниқлаш механизмларига оид нормалар киритилиб, солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун шахсни жавобгарликка тортиш учун субъектив ёки объектив айблов қўлланиладими деган саволга аниқлик киритилди.

Жумладан, Солиқ кодексининг 214-моддаси “Солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этилганда айб шакллари” деб номланиб, унга кўра, ғайриҳуқуқий хатти-ҳаракатни (ҳаракат ва ҳаракатсизлик) қасддан ёки эҳтиётсизлик оқибатида содир этган шахс солиққа оид ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдор деб эътироф этилади.

⁷ П.Бакунов. Айб жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси сифатида. Ўқув қўлланма. Адолат шафари. Тошкент – 2006 йил. 47-б

Бундан кўринадики, солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик субъектив айбловга асосланган ҳолда содир этилади.

Юқоридагилардан кўришиб турибдики, Солиқ кодексида айб шакллари тушунчасига таъриф берилган бўлсада, лекин айб тушунчасининг ўзига қонуний таъриф берилмаган, мазкур таърифни биз илмий манбалардан олишимиз мумкин.

Солиқ кодексининг 214-моддаси 2-қисмига кўра, агар солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билган бўлса, бундай ҳаракатнинг (ҳаракатсизликнинг) зарарли оқибатлари юзага келишини истаган ёхуд уларнинг юзага келишига онгли равишда йўл қўйган бўлса, бундай ҳуқуқбузарлик қасддан содир этилган деб топилади. Кўриб турганимиздек, қонун чиқарувчи ананавий тарзда қасднинг икки турини белгилаган, яъни тўғри ва эгри қасд.

Қасддан содир этилган солиққа оид ҳуқуқбузарликнинг тўғри ёки эгри қасд билан содир этилганлигини фарқлашда қилмишнинг тафаккурий ва иродавий белгиларни таҳлил қилишимиз лозим бўлади. Айнан тафаккурий ва иродавий белгилар руҳий муносабатнинг мазмунини ташкил этади, яъни шахснинг ўзини содир этган қилмишига нисбатан бўлган руҳий муносабати мазкур белгилардан намоён бўлади.

Жумладан, тафаккурий (интеллектуал) белги бу шахснинг ўз ҳаракатларини (ҳаракатсизлик) ва ундан келиб чиқадиган оқибатни англашини, уларнинг мазмун моҳиятини тушунишини, яъни тафаккурий белги бу онгли фаолиятни англатади.

Д.А.Липинский ва А.А.Мусаткиналарнинг фикрига кўра, субъектнинг онги ва иродаси руҳий муносабатни тавсифлайди. Онг психологик фаолиятнинг энг юқори шаклларида бирига тегишли бўлиб, у жамиятимизда мавжуд бўлган ижтимоий воқелик фактларини, шу жумладан ҳуқуқий фактларни акс эттиради. Айнан онгда солиқ тўловчиларига юклатилган солиқ қонунчилиги талаблари акс эттирилади. Бироқ, онг – бу фақат аниқ воқеликларни (бизнинг ҳолатимизда солиқ қонунчилиги талабларини) акс эттириш эмас, балки уларни тушуниш, уларга нисбатан белгиланган муносабатни ишлаб чиқиш ва бу муносабатнинг фаолиятда амалда намоён бўлиши ҳамдир⁸.

Солиқ кодексининг 214-моддаси 2-қисмига кўра, “шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билган” бўлиши солиққа оид ҳуқуқбузарликнинг қасддан содир этилишининг тафаккурий белгисини англатса, “бундай ҳаракатнинг (ҳаракатсизликнинг) зарарли оқибатлари юзага келишини истаган ёхуд уларнинг юзага келишига онгли равишда йўл қўйган” бўлиши иродавий белгисини англатади. Ирода бу - муайян ҳаракатси содир этилишини ёки муайян оқибат келиб чиқишини исташини англайди.

И.М.Сеченовнинг таъкидлашича, “Ирода фақат ҳаракатланишни бошқарадиган қандайдир номсиз агент эмас, - бу идрок ва ахлоқий туйғунинг у ёки бу нарса учун ҳаракатланишини бошқарадиган ва ҳатто, кўпинча, ўз-ўзини сақлаш туйғусига қарши бошқарадиган фаол томонидир⁹.

“Айбни иродавий кучи туфайли, - деб ёзади П.С. Дагель – инсон ўзининг хулқ-атворини назорат қилиши, ўз хатти-ҳаракатларини бошқариши, ўзи устидан ва атроф муҳит устидан ҳуқумронлик қилиши, ўз хатти-ҳаракатини жамиятда қабул қилинган

⁸ Липинский. Д.А., Мусаткина А.А. К вопросу о субъективной стороне налоговых правонарушений// Налоги и налогообложение, 2017 – 2 / 10.7256/1812-8688.2017.2.22116 – №4(19) – С 10.

⁹ Сеченов И.М, Избр. Произведения. Т. 1. М. 1952, 256-б.

меъёрларга буйсундириши, бу меъёрларга мос келмаган майлларни босиши (тўхтатиши), мақсад йўлидаги тўсиқларни бартараф қилиш мумкин¹⁰.

Айнан иродавий белги қасднинг тўғри ва эгри турларига ажратишда марказий ўринни эгаллайди.

Жумладан, солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этаётганида шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билган, бундай ҳаракатнинг (ҳаракатсизликнинг) зарарли оқибатлари юзага келишини истаган бўлса тўғри қасддан содир этган бўлиб ҳисобланиб, унинг хавфлилик даражаси эгри қасддан юқори бўлади.

Чунки, шахс зарарли оқибатларини тўлиқ англайди ва унинг юзага келишини истаган ҳолда ҳаракат қилади.

Истак психология фанида бир мақсадга қаратилган интилиш деб таърифланади.

Истакни тўлароқ равишда субъектнинг муайян ижтимоий хавфли оқибатларга эришишга бўлган асослантирилган, бир мақсадга қаратилган ва ҳиссий интилиши деб тавсифлаш мумкин¹¹.

Шунингдек, солиққа оид ҳуқуқбузарликда шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билган ва бундай ҳаракатнинг (ҳаракатсизликнинг) зарарли оқибатлари уларнинг юзага келишига онгли равишда йўл қўйган бўлса эгри қасддан содир этилган бўлади. Яъни, эгри қасдда иродавий белгисига кўра, зарарли оқибатлар келиб чиқишини исташидан кўра, уларнинг юзага келишига онгли равишда йўл қўйиб беради.

Эгри қасд инсоннинг бошқа муайян мақсадига эришишга қаратилган фаолияти билан боғлиқдир. Гарчи мақсадли бўлса ҳам, натижага эришишга бундай иродавий йўналтирилганлик эгри қасднинг мустақил иродавий элементини ташкил қилмайди. Эгри қасдда иродавий элементни аниқлаш учун қилмишнинг асосий мақсадга йўналтирилганлигини топиш лозим. Эгри қасдда оқибат иродавий йўналтирилган фаолиятнинг бевосита натижаси бўлмай, қандайдир қўшимча оқибат бўлади¹².

Эгри қасдга хос бўлган бу оқибатларга онгли равишда йўл қўйиш асосий мақсадга эриши учун субъект қимматли, очиқ-ойдин бўлган қўшимча объект билан ижтимоий манфаатларга онгли равишда зарар етказишни кўзда тутади¹³.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, Солиқ кодексининг 214-моддаси 2-қисмига яна бир бор эътиборингизни қаратмоқчиман, яъни “агар солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билган бўлса, бундай ҳаракатнинг (ҳаракатсизликнинг) зарарли оқибатлари юзага келишини истаган ёхуд уларнинг юзага келишига онгли равишда йўл қўйган бўлса, бундай ҳуқуқбузарлик қасддан содир этилган деб топилади”.

Кўриб турганимиздек мазкур таърифда солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билганлиги кўрсатилган бўлсада, “**унинг ижтимоий зарарли оқибатларига кўзи етган**”лиги кўрсатилмасдан, бундай ҳаракатнинг (ҳаракатсизликнинг) зарарли оқибатлари юзага келишини истаган ёхуд уларнинг юзага келишига онгли равишда йўл қўйган бўлса, бундай ҳуқуқбузарлик қасддан содир этилган деб топилиши белгиланган.

¹⁰ Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве. Владивосток, 1968, 30-б.

¹¹ П.Бакунов. Айб жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси сифатида. Ўқув қўлланма. Адолат нашириёти. Тошкент – 2006 йил. 63-б

¹² Ўша жойда. 64-б

¹³ Ўша жойда. 65-б

Шу ўринда ҳақли савол туғилади, агар шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги)нинг ижтимоий зарарли оқибатларига кўзи етмаган ҳолда бундай оқибатни юз беришини қандай истайди ёки унга онгли равишда йўл қўяди. Ваҳоланки, инсон онгида ҳуқуқбузарлик натижасида юзага келиши назарда тутилган оқибатни акс этириш учун оқибатига кўзи етиши керак, яъни уни билиш лозим.

Шу боис, мазкур бўшлиқни тўлдириш мақсадида Солиқ кодексининг 214-моддаси 2-қисмидаги “агар солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билган” сўздан сўнг, “**унинг ижтимоий зарарли оқибатларига кўзи етган** ва уларнинг юз беришини истаган бўлса ёхуд уларнинг юзага келишига онгли равишда йўл қўйган бўлса, бундай ҳуқуқбузарлик қасддан содир этилган деб топилади” деган жумлани қўшиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бундан ташқари, Солиқ кодексининг 214-моддаси 2-қисмидаги “агар солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини **билган** бўлса” деб айбнинг тафаккурий белгисининг марказига шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини “билган”лигини қўймоқда.

Агарда Солиқ кодексининг рус тилидаги таҳририни кўрадиган бўлсак “билган” сўзининг ўрнига “англаган” сўзи ишлатилганлигини кўришимиз мумкин.

Жумладан, “налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, **осознавало** противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия).

Кўриб турганимиздек, “знать” сўзини эмас, балки “осознавать” сўзини ишлатмоқда.

“Осознавать” сўзининг таржимаси – англамоқ, тушуниб олмақ, тушиниб етмоқ, фаҳимламоқ каби маъноларини англариб, “билмоқ” сўздан кўра ўрганилаётган предмет моҳиятини чуқурроқ ва кенгроқ билишни назарда тутлади.

Шу ўринда, солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун Солиқ кодексига кўрсатилган қасдни жиноят ҳуқуқида белгиланган қасд билан қиёсий таҳлил қилган ҳолда ҳуқуқшунос олим П.Бакуновнинг қуйидаги фикрларига эътиборингизни қаратмоқчиман. Унга кўра, тўғри қасд айбнинг бир кўриниши бўлиб, жиноят содир этган шахснинг ўз қилмиши ижтимоий хавfli табиатини англаганлиги, унинг ижтимоий хавfli оқибатларини олдиндан кўра билганлиги ва уларнинг келиб чиқишини истаганлиги билан тавсифланади.

Қасднинг интеллектуал моментини баён этишда қонун чиқарувчи, аввало ўз қилмишининг ижтимоий хавfli характерини англашини кўзада тутлади.

Айтиш керакки, қонун чиқарувчи “англаш” сўзини қўллай туриб, бу жараёни тавсифлашни назарда тутган, онгда қилмишнинг объектив белгиларининг акс этиши психологик мазмундан келиб чиққан, зеро бу мазмунни, масалан, “билмоқ”, “биламан” ва шунга ўхшаш тушунчалар билан тавсифлаш мумкин эмас. Содир бўлаётган қилмиш ва унинг ривожланишини англаш ҳамда унга ижтимоий баҳо бериш уларни билиш тушунчасидан анча кенгроқ. Психологик категория сифатида “онг” “билим” дан ташқари, содир этилаётган жиноят ҳолатларини “идрок қилиш” ни ҳам ўз ичига олади. Англаш бу – содир этилаётган жиноят ҳолатларини билишигина эмас, балки уларни идрок қилиш ҳамдир. Агар билиш кўпроқ хотира соҳасига тегишли бўлса (у тушунилган, эса қолган категория), онг идрок қилиш, фикрлаш жараёнини, яъни атроф воқелиқдан келиб

тушаётган ахборотни акс этиши натижасида тафаккур ва хотиранинг ахборотнинг акс этиши натижасида тафаккур ва хотиранинг тўлиши динамик жараённи кўрсатади¹⁴.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «англамоқ» 1. Гап, фикр-мулоҳаза ва ш.книнг мазмунини билиб олмақ; тушунмоқ, 2. Идрок этмоқ, фаҳимламоқ маъноларини англаштириш назарда тутилган¹⁵.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «билмоқ» бирор нарса ҳодиса ёки фикрнинг моҳиятига етмоқ, бирор соҳада маълумотга эга бўлмоқ назарда тутилган¹⁶.

Мазкур сўзларнинг маъносидан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, “англамоқ” сўзининг маъносига “билмоқ” сўзи ҳам киришини ва бирон бир сўз, фикр, ҳодисанинг мазмун моҳиятини унданда кенгроқ тушунишини, шунингдек идрок қилишини англашмоқда.

Юқоридагиларга кўра, ҳуқуқшунос олим П.Бакуновнинг фикрларига тўлиқ кўшилган ҳолда Солиқ кодексига қасд тушунасига берилган таърифда “шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини билган бўлса” жумласидаги “билган” сўзини ўрнига “англаган”, сўзини ишлатиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари, Солиқ кодексининг 214-моддаси 3-қисмига кўра, агар солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини ёхуд бундай ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) натижасида юзага келадиган оқибатларнинг зарарли эканлигини гарчанд уларни олдиндан кўриши лозим ва мумкин бўлгани ҳолда билмаган бўлса, бундай ҳуқуқбузарлик эҳтиётсизлик туфайли содир этилган деб эътироф этилади.

Агарда, Солиқ кодекси 214-моддаси 3-қисмининг рус тилидаги таърифида айбнинг эҳтиётсизлик шаклига берилган таърифга эътибор берсак, ўзгача ҳолатни кўришимиз мумкин.

Жумладан, “Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера своих действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осознавать.”

Эҳтиётсизлик тушунчасига рус тилида берилган мазкур таърифни ўзбек тилидаги таржимаси қуйидагича: Агар солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ғайриқонуний эканлигини ёхуд бундай ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) натижасида юзага келадиган оқибатларнинг зарарли эканлигини англамаса, лекин англаши лозим ва мумкин бўлса, бундай ҳуқуқбузарлик эҳтиётсизлик туфайли содир этилган деб эътироф этилади.

Назаримизда, солиққа оид ҳуқуқбузарликни эҳтиётсизликдан содир этиш тушунчасига шу каби таъриф бериш маъқул деб ҳисоблаган ҳолда ўзбек ва рус тилидаги тушунчаларни бир-бирга мувофиқлаштириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

¹⁴ П.Бакунов. Айб жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси сифатида. Ўқув қўлланма. Адолат нашириёти. Тошкент – 2006 йил. 59-б

¹⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2020 йил, 1-жилд. Б 83.

¹⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2020 йил, 1-жилд. Б 263.

Ю.А.Крохинанинг кўрсатишича, солиқ ҳуқуқбузарлигини эҳтиётсизлик орқасида содир этиш қасд сингари турларга бўлинмайди ва ўзининг моҳиятига кўра жиноят қонунчилиги аналогияси бўйича белгиланадиган жиноий эҳтиётсизликка ўхшаб кетади.

Солиқ ҳуқуқбузарлигини эҳтиётсизлик орқасида содир этишга – ҳисобчиларнинг етарли малакага эга бўлмаганлиги, интизомга риоя қилмаганлиги, ички молиявий назоратнинг яхши йўлга кўйилмаганлиги сабаб бўлиши мумкин¹⁷.

Ю.А.Крохинанинг мазкур фикрига қисман қўшилса бўлади, яъни эҳтиётсизлик орқасида содир этиш қасд сингари турларга бўлинмаслиги ва ўзининг моҳиятига кўра жиноят қонунчилиги аналогияси бўйича белгиланадиган жиноий эҳтиётсизликка ўхшаб кетиши қандайдир жиҳатдан тўғри, лекин қонунчиликда эҳтиётсизликка берилган таърифни таҳлил қилсак жиноят қонунчилигидагидан фарқли жиҳатларини кўришимиз мумкин.

Жумладан, амалдаги Солиқ кодексида эҳтиётсизликнинг фақатгина битта тури, яъни бепарволикни кўрсатилган.

Эҳтиётсизликнинг мазкур турини бошқа ҳуқуқ соҳалари кесимида қиёсий таҳлил қиладиган бўлсак қуйидаги эътиборли жиҳатларни кўришимиз мумкин. Жумладан, жиноят ва маъмурий ҳуқуқда ҳуқуқбузарлик таркиби элементидан бири ҳисобланган объектив томонининг фақат битта белгисига, яъни оқибатига нисбатан субъектив томонининг муносабати назарда тутилган бўлса, қонун чиқарувчи унлардан фарқли равишда, солиққа оид ҳуқуқбузарликнинг таркибий элементидан бири ҳисобланган объектив томонининг иккита белгисига нисбатан шахсининг руҳий муносабатини назарда тутмоқда, яъни шахс ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) ғайриқонунийлигини билмаган ёхуд бундай ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) натижасида юзага келадиган оқибатларнинг зарарли эканлигини олдиндан кўрмаган бўлсада, лекин билиши лозим ва мумкин бўлган ҳолда содир этиши.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шахс ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ғайриқонунийлигини ёхуд зарарли оқибатларни олдиндан кўрмаган, лекин кўриш объектив лозим бўлган ва субъектив мумкин бўлганлиги исботлансагина бепарволик учун жавобгарлик келтириб чиқаради.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, солиққа оид жавобгарлик аниқ руҳий муносабатга, субъектив айбловга асосланган бўлиши керак деган ғояга қўшилаемиз. Субъектив айбловга асосланиш шахсни айбини аниқлашда у томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик унинг иродаси, истаги ва қилмиш ва унинг оқибатини ҳуқуққа хилофлигини англаши билан боғлиқ ҳолда содир этилганлигига аниқлик киритишни назарда тутиб, адолатли қарор қабул қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

¹⁷ Қаранг: Налоговое право России. / Отв. Ред. д.ю.н. проф. Ю.А.Крохина. – М.:Крохина. – М.: Норма, 2003. – С. 356